

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

КЎП МАҚСАДЛИ КМ-1 МАШИНА БАЖАРАДИГАН ҚАЗИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАТБИҚИ

1. ТДТрУ “Технологик машиналар муҳандислиги”кафедра мудириси доцент
в.б., ПхД **Рустамов Камолиддин**
2. ТДТрУ МС ваМСМ 14-19гуруҳ талабаси **Жалилова Гуландон**

Аннотация: Экскаваторы являются подъемными механизмами мобильных машин и агрегатов с гидравлическим приводом, они, как и другие робототехнические системы, управляются различными методами. В современных машинах применяются различные системы управления, наиболее широкое распространение получили адаптивные методы управления. В стесненных городских условиях при точечной застройке необходимо применение высокоточных строительных машин. Разработанная математическая модель позволяет оценить точность работы рабочего механизма одноковшового экскаватора, проанализировать возможные источники геометрической погрешности и составить рабочую область. Для повышения точности рабочего механизма экскаватора в статье предлагается несколько путей решения этой задачи, которые помогут повысить точность работы рабочего механизма.

Anotatsiya: Excavators are lifting mechanisms of mobile machines and units with a hydraulic drive, they, like other robotic systems, are controlled by various methods. Various control systems are used in modern machines; adaptive control methods are the most widely used. In cramped urban conditions, infill construction

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

requires the use of high-precision construction machines. The developed mathematical model allows evaluating the accuracy of the working mechanism of a single-bucket excavator, analyzing possible sources of geometric error, and compiling a working area. To improve the accuracy of the working mechanism of the excavator, the article suggests several ways to solve this problem, which will help improve the accuracy of the working mechanism.

Калит сўзлар: Машиналар, грунт, ер қазувчи машиналар, ерга ишлов берадиган машиналар, гидроюритма, бульдозер, КМ-1 машина.

Фан, техника ва илғор тажриба ютуқларидан фойдаланган ҳолда дастгоҳ ишлаб чиқариш ва унинг технологик сифатини сезиларли даражада яхшилаш мақсадида ишчи органларни ҳаракатга келтирувчи машиналар ва уларнинг ишчи органларини самарадорлигини янада ошириш муаммоларини ҳал қилиш – грунтга анъанавий таъсир кўрсатиш усуллари ва янги ресурсларни тежовчи таъсирлардан фойдаланиб, улар асосида такомиллаштиришдир [1]. Биринчи йўл катта қувватли 400 - 1500 кВт қувватга эга бўлган ер қазувчи машиналарини яратиш бўйича бир қатор муаммоларни ва реконструкция қилиш учун тарқалиб кетган, сиқилган ва турли хил грунт кўчириш ишлари ҳажмининг кўпайиши натижасида 5-30 кВт қувватга эга кичик ўлчамли ер қазиш техникаларини яратиш муаммоларини ҳал қилишни ўз ичига олади. Автоматлаштирилган тизимлар, меҳнат ресурслари билан жиҳозланган машиналарга бўлган эҳтиёжнинг ошиб бориши, кўп мақсадли ишчи органлар ва қурилиш манипуляторлари ёрдамида ерга ишлов берадиган машиналарни универсаллаштириш заруриятини келтириб чиқаради.

Ҳозирги кунларда гидроюритмалар йўл қурилиш машиналарида кенг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
 реестр:1070589

қўлланилади ва улар кўп вазифаларга мўлжалланган замонавий машиналар ҳамда саноат ускуналарининг ажралмас қисмига айланган. Ривожланган мамлакатларда машиналарни гидроюритмасиз тасаввур қилиб бўлмайди. У ҳаракат тезлигини поғоналарсиз, равон ростлаш, юритма двигателининг қувватидан тўла фойдаланиш, фойдаланиш коэффицентини яхшилаш ва машина унумдорлигини ошириш имконини беради [2]. Инерциясининг камлиги юритманинг динамик хусусиятларини бузмайди, иш цикли вақтини қисқартиради.

Таянч машина сифатида, пневмоғилдиракли трактор танланилди, унга алмашинувчи жиҳозлар осилади ва қазиш, бурғулаш, кран ишчи жиҳози ҳамда қўшимча - бульдозер суриш жиҳози билан жиҳозланади. Ишлайдиган жиҳозлар тез алмашинувчан бўлиши керак. Асосий ишчи жиҳозларнинг қуйидаги турлари ишлаб чиқарилади: тўғри ва тескари чўмичлар. Суриш жиҳози машинанинг олдига осилади [3].

бункерли йиғувчи щётка	бульдозер отвали	ёнбошга силжийдиган тескари чўмич	Экскаватор- юклагич

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Қор тозалагич	ўрмон материаллари учун ушлагич	Грабллар	ландшафт жиҳозлари қурилмаси
---------------	---------------------------------------	----------	------------------------------------

Яратилган тез олинadиган қурилманинг ўзига хослиги чўмичларни ўрнатиш ва олиб қўйиш ишларини қўл меҳнатидан фойдаланмасдан амалга ошириш режалаштирилгандир, бу эса ишчи органларни алмаштириш вақтини анча қисқаришига олиб келади [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Бундай қурилма 4 (2, б-расм) ўқ 10 га шарнир ёрдамида маҳкамланиб, чўмич 7 нинг олти звенодан иборат механизми билан бирлаштирилган. Дастак 1 шарнир ёрдамида шу ўқга маҳкамлаб қўйилган. Маҳкамловчи қурилма ён деворларида захват 9 жойлашган бикир қутисимон рама 2, тахтача (пластина)ни қулфловчи пружиногидравлик қулф 6 ҳамда плунжерга тақалиб турувчи ликопчасимон пружинадан ташкил топади. Чўмичнинг орқа деворини юқори қисмидаги чўмич ишчи органи 7 йўналтирувчи планкали айлана кесимли тўсин 8 ҳамда қия ёнбағирли орқа хари 5 ларни ушлаб туради. Чўмич 7 билан дастак 1 туташуви чўмичнинг буриш механизми ҳаракатланишида содир бўлади. Шу вақтда захват 9 нинг ҳалқуми қувур 8 ушлаб олади, захват қурилмасининг орқа қисми эса тўсин 5 га тақалиб, қулфловчи қурилма ишга тушади. Шунда оддий чўмични йиғиш (монтаж) ва сочиб ташлаш (демонтаж) ишлари 1 дақиқадан кам вақт ичида бажарилади.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2-расм. а ва б. Кўп мақсадга мўлжалланган КМ-1 машинасининг чўмич ишчи органи

а – ишчи органни тез алмаштириш учун қурилма;

б – конструкциянинг тез алмашувчанлик тузилмаси.

Ер ва юклаш ишларини механизациялаш учун КМ-1 машиналардан фойдаланилади. КМ-1 машиналари грунт қазиб ҳамда сочма ва майда парчаланган материалларни юклаш учун мўлжалланган. Улар сиғими 0.25 м^3 ли чўмич билан жиҳозланади [18].

КМ-1 машинаси ҳам ёз, ҳам қиш фаслида минус 20° дан плюс 40° ҳароратларда ишлаши мумкин. Бу машиналар ўта ҳаракатчан (манёврли) бўлади. Кичик габарит ўлчамлари эса тор жойларда ҳам ишлашга имкон беради. КМ-1 машинанинг бузилмасдан узоқ муддатлар давомида ишлаши ва юқори унумдорлигига қўйидаги шароитларда эришиш мумкин:

- техник хизмат кўрсатиш ишларини мунтазам равишда ва пухталиқ билан амалга ошириш [19, 20];

- эскирган деталларни ўз вақтида алмаштириш;

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- режавий-эхтиёт таъмирлов ишларини ўз вақтида бажарилиши;
- тегишли малакага эга шахслар машиналарни бошқариши.

3-расм. ТТЗ-80.10 трактор асосидаги грунтни казиш ва суриш жихозларининг умумий кўриниши

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4-расм. КМ-1 машинасининг қазиш жараёнини кинематик схемаси

Хулосалар

1. Автомобил йўллари сақлаш ва таъмирлаш иншоотларида ишлатиладиган, оғир кўл меҳнатининг ўрнини босадиган чет эл жиҳозлари бу ишлар учун талабга жавоб бермайди, шунингдек уларнинг нархи ва катта валюта талабларини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий жиҳатдан қимматдир.

2. Маҳаллий ТТЗ тракторлари базасида тез ажратиб олинадиган ишчи органлар шлейфлари билан ва кўп миқдордаги КМ-1 машинасини ишлаб чиқиш, материал ҳамда энергия сарфи, шунингдек кўрсаткичлари меҳнат харажатларини қисқартирувчи, Ўзбекистон истеъмол бозорида рақобатдош, жиҳоз ресурсларини тежайдиган кўп мақсадли машинанинг ишончилигини таъминлайдиган аниқ назарий ва экспериментал тадқиқотлар асосида ишлаб чиқиш салмоқли жараён бўлиб, ўта муҳим ҳисобланади.

3. Кўп мақсадли машина ишлаши давомида амалга оширилган жараёнлар ўрганилди. Турли конструкцияли қазиш, бурғулаш, кран ва суриш жиҳозларини таҳлил қилишдан маълум бўлдики, КМ-1 машинаси осма жиҳозлар ёрдамида турли амалларни бажаришга қўйилган талабларнинг аксарини таъминлайди.

4. Ҳисоблардан маълум бўлдики, ТТЗ-80.10 тракторини қазиш (тескари чўмичли), кран, бурғу ва бульдозер суриш жиҳозлари билан қўшиб ишлатиш мумкин экан.

5. Ҳисоблаш натижаларидан маълум бўлдики, базавий машина сифатида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тортиш кучи 14000 Н бўлган ТТЗ-80.10 тракторини қабул қилиш мумкин.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 4 мартдаги 4707-сон “2015-2019 йилларда ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва диверсификациялашни таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги фармони. WWW.lex.uz.

2. Аскарходжаев Т.И., Рустамов К.Ж. Особенности гидропривода многоцелевой машины ММ-1. XII Московская международная межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, 3 апреля 2008.

3. Аскарходжаев Т.И., Рустамов К.Ж. Обоснование выбора рабочего оборудования и анализ рабочего процесса многоцелевой машины ММ-1. Автомобил-йўл комплексида замонавий технологиялар, Республика илмий-амалий анжуман дастури, 2006й., с3.

4. Асқархўжаев Т.Э., Рустамов К.Ж., Раимқулов А. Кўп функцияли машинанинг гидротизимини оддий машина гидротизимидан афзаллиги. Журнал “ТАЙИ Хабарномаси”, 2012 йил №1-2, с5.

5. Рустамов К.Ж. Особенности гидросистемы многоцелевой машины ММ-1. // Ер усти транспорт тизимлари муаммоларига бағишланган илмий-техник конференция 17-19 май 2007 й. Б.37-41.

6. Алексеев В. С., Гаманюк Д. Н., Гордиенко М. Д., Жагрин С. Г., Зотов В. В., Иванова Т. В., Кагис Н. Я., Карлыганова Н. В., Лиманский С. Н., Липатова Г. А., Матвеев Г. В., Матлахова М. С., Микульская Д. Г.,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Палагин Е. В., Рахно М. О., Сергеев А. В., Тихонова Е. О., Федотов А. А., Шнайдер Д. Д. Большая энциклопедия техники. Литагент «Научная книга». 2520 стр. <https://www.libfox.ru/532605-kollektiv-avtorov-bolshaya-entsiklopediya-tehniki.html>

7. Рустамов К.Ж. Йўл қурилиш машиналарида гидроюритманинг ахамияти. “Инновацион ғоя, технология ва лойиҳаларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш муаммолари” мавзуйдаги IV Республика илмий-техник конференцияси., 2012 й. апрел. Жиззах политехника институти., с3.

8. Баловнев В.И., Хмара Л.А. Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве. М.: Транспорт, -1983. 3-9 с.

9. Крутиков И.П. Экскаваторы. М.: Машиностроение, -1984. -392 с.

10. Проспект гидравлического экскаватора ЭО-2621ВЗ. Михновский ремонтно-механический завод. -2000.

11. Проспект гидравлического экскаватора ЭО-2625. Экскаваторный завод «Ударник», Минск. -1986.

12. Проспект гидравлического экскаватора ЭО-2626. ОАО «САРЭКС». Саранск. -1999.

13. Juraboevich, R. K. (2020). Technical solutions and experiment to create a multipurpose machine. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(3), 2007-2013.

14. Askarhodjaev, T., Rustamov, K., Aymatova, F., & Husenova, G. (2020). Justification of the hydraulic system parameters of the excavation body of a multi-purpose road construction vehicle based on the TTZ tractor. Journal of Critical Reviews, 7(5), 229-234.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

15. Rustamov, K., Komilov, S., Kudaybergenov, M., Shermatov, S., & Xudoyqulov, S. (2021). Experimental study of hydraulic equipment operation process. In E3S Web of Conferences (Vol. 264). EDP Sciences.
16. Alimukhamedov, S. P., Abdukarimov, A., Sharifhodjaeva, H. A., & Rustamov, K. J. (2020). Structural and Kinematic Analysis of Gear and Lever Differential Mechanisms by Symmetric Movement of Rotation Centers for Driving and Slave Gear Wheels. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(01).
17. Kamoliddin Juraboevich Rustamov (2021). Development of a Dynamic Model and Equations of Motion for Hydraulics of Multipurpose Machine MM-1. Modern Problems of Technical Sciences, 8(4): 75-87.

